

SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980'DEN 2021'E

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON SOCIAL WORK EDUCATION: FROM 1980 TO 2021

Safter BOZARSLAN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı,
Doktora Öğrencisi, safterbozaslan@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1143-7446>

ÖZET

Bu araştırmacının amacı, Web of Science Core Collection veri tabanında sosyal hizmet eğitimi üzerine yayınlanmış makalelerin bibliyometrik analizini gerçekleştirmektir. Bibliyometrik araştırmalar belli bir bilim veya konu alanında yapılan araştırmaların genel çerçevesini ortaya koymaktadır. Betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilen bu çalışmada, araştırmacının amacına uygun olarak dosyalar sınırlandırılarak txt dosyası olarak indirilmiştir. Veriler, açık kaynak kodlu bir istatistik program olan R programında bulunan R-Stüdyo programlama dilinde bibliometrix paketi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda; sosyal hizmet eğitimi üzerine en fazla makale üreten ilk üç ülkenin ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya, iş birliğine en açık ülkelerin ise İtalya, İsveç ve Güney Afrika olduğu tespit edilmiştir. Sosyal hizmet eğitimi üzerine yayınlanan çalışmaların en fazla yayınlandığı ilk üç derginin Journal of Social Work Education, British Journal of Social Work ve International of Social Work olduğu belirlenmiştir. Yazarlar incelendiğine ise sosyal hizmet eğitimi üzerine en fazla yayın yapan ilk üç yazarın Bogo, M, Hodge, D R ve Gair, S, en çok atıf alan yazarların ise Bogo, M, Hodge, D R ve Holden, G olduğu tespit edilmiştir. Güncel eğilimler incelendiğinde, professional identity, neuroscience, political-participation, humility ve client religion gibi kavramlara ilgi duyulduğu sonuçlarına varılmıştır. Bu çalışma, sosyal hizmet eğitimi üzerine yapılacak çalışmalar için araştırmacılara bir projeksiyon sunma amacını taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz, sosyal hizmet, sosyal hizmet eğitimi.

ABSTRACT

This research aims to perform a bibliometric analysis of published articles on social work education in the Web of Science Core Collection database. Bibliometric research shows the general framework of research in a particular science or subject area. In this study, which was carried out with the descriptive scanning model, the files were limited and downloaded as txt files in accordance with the purpose of the research. The data were analyzed using the bibliometrix package in the R-Studio programming language in the R program, which is an open-source statistical program. As a result of the analysis, it has been determined that the first three countries that produce the most articles on social work education are the USA, the United Kingdom, and Australia, while the countries most open to cooperation are Italy, Sweden, and South Africa. It has been determined that the first three journals in which the studies on social work education are published the most are Journal of Social Work Education, British Journal of Social Work, and International of Social Work. When the

authors were examined, it was determined that the first three authors who published the most on social work education were Bogo, M, Hodge, DR and Gair, S, and the most cited authors were Bogo, M, Hodge, DR, and Holden, G. When current trends are examined, it has been concluded that there is an interest in concepts such as professional identity, neuroscience, political-participation, humility, and client religion. This study aims to present a projection to researchers for studies on social work education.

Keywords: Bibliometric analysis, social work, social work education.

1. GİRİŞ

Sosyal hizmet literatürü son yüzyılda önemli bir gelişme kaydetmiş ve daha erişilebilir yapısıyla hem araştırmacılara hem de uygulayıcılara önemli fırsatlar sunmuştur (Howard, McMillen, & Pollio, 2003). Ancak sosyal hizmet eğitiminin standartları, niteliği ve geleceği, çok boyutlu ve çok yönlü yapısından dolayı hala tartışmaların odağındadır. Sürekli değişen ve gelişen sosyal hizmet eğitiminin dinamiklerine yönelik Cleak ve Zuchowski (2019)'nin yaptığı çalışma da sosyal hizmet eğitiminin kompleks yapısını ortaya koymaktadır. Sosyal Hizmet Eğitim Konseyi (2015)'nin sosyal hizmet eğitimi ile ilgili politikaları ve akreditasyon standartlarını ortaya koyduğu çalışması önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Sosyal Hizmet Eğitim Konseyi'nin akredite ettiği 67 lisansüstü eğitim veren okulun raporları analiz edilmiş ve farklılıklara ve çeşitliliğe yönelik eğitim politikalarının önemi ortaya konmuştur (Drechsler, Hessenauer, & Jaber-Wilson, 2019, p. 341). Bu doğrultuda sosyal hizmet öğrencilerini her türlü sorun alanına yönelik olarak güncel tutmanın ve sosyal hizmet eğitiminin niteliğini devamlı geliştirmelerinin önemi vurgulanmaktadır (Laidlaw, Cabiati, Henriksen, & Shore, 2020, 980-981). Bu bağlamda 18 aydan fazla süren ve 125 ülkeden akademisyen ve meslek elemanının istişaresine dayalı sosyal hizmet eğitiminde küresel standartlara ilişkin çalışma güncel bir çalışma olarak yer almaktadır (Ioakimidis & Sookraj, 2021).

Değişen ve dönüşen şartlara bağlı olarak güncel olma sorumluluğu tüm disiplinlerin ortak kaygıları arasındadır. Bu doğrultuda sosyal hizmet eğitimi ilgili çalışmalarında günceli takip eden ve yeni alanları inceleyen araştırmaları yapma sorumluluğu vardır. Göçe bağlı olarak değişen eğitim politikalarına (Kallinikaki, 2019; Krasniqi, 2018; Lin & Wiley, 2017), yine değişen sosyolojiye bağlı olarak insan haklarına ve sosyal adalete (Funge, Crutchfield, & Jennings, 2019; Goode, Cowell, McMillan, Van Deinse, & Cooper-Lewter, 2020; Hanley, 2021; Harris & Boys, 2021; Kiesel & Abdill, 2019; Martínez-Herrero & Charnley, 2018; Quzack, Picard, Metz, & Chiarelli-Helminiak, 2021; Younes, Goldblatt-Hyatt, Witt, & Franklin, 2021), çok fazla artan çevresel sorunlara karşı sosyal hizmet eğitiminin sorumluluğuna (Decker-Sparks, Combs, & Yu, 2019; Naranjo, 2020; Papadopoulos, 2019) yönelik güncel çalışmalar yer almaktadır. Ayrıca engellilere (Fuld, 2019; Kattari, Ingarfield, Hanna, McQueen, & Ross, 2019; Kim & Sellmaier, 2020), yaşlılara (Berg-Weger & Morley, 2020; Ghazanfareon-Karlsson, 2019; Koca-Atabey, 2021), kadınlara (Greubel, 2019; Tower, Faul, Chiarelli-Helminiak, & Hodge, 2019) ve çocuklara (Egonsdotter, Bengtsson, Israelsson, & Borell, 2018; B. Lee, Ji, & O'Kane, 2021; O'Leary, Young, McAuliffe, & Wismayanti, 2018) yönelik güncel sosyal hizmet eğitimi çalışmaları da temel sorun alanlarını ortaya koymaktadır. Covid-19'a yönelik çalışmalar (Afrouz, 2021; Amadasun, 2020; Bay,

Maghidman, Waugh, & Shlonsky, 2021; Davis & Mirick, 2021; Flynn, 2020; Gerstenblatt, 2021; Hitchcock vd., 2021; Kourgiantakis & Lee, 2020; Mishna, Sanders, Sewell, & Milne, 2021; Sethi, 2021; Szczygiel & Emery-Fertitta, 2021) da yeni bir sorun alanı olarak sosyal hizmet eğitimi bağlamında çalışmalara konu olmaktadır. Elbette dijital dönüşüme bağlı olarak gelişen ve teknolojiyi sosyal hizmet eğitimine dahil eden çalışmalarda (Cabiati & Gómez-Ciriano, 2021; Jewell, Anthony, & Murphy, 2019; K. Lee, Dabelko-Schoeny, Roush, Craighead, & Bronson, 2019; McInroy, 2019; Mois & Fortuna, 2020; Roberson, 2019; Smith vd., 2020) güncel eğilimler arasındadır. Bunların yanında öğrenci ve sosyal hizmet uzmanlarının becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda (Acquavita vd., 2020; Dellavalle & Rocca, 2018; Pecukonis, 2021; Robinson, Izlar, & Oliver, 2020; Sewell, 2019; Yang vd., 2019) mesleğin niteliği açısından son yıllarda önemli bir odak haline gelmiştir.

Literatürdeki araştırmalar incelendiğine sosyal hizmet eğitiminin dinamik yapısının ve farklı boyutlarının olduğu, sosyal hizmet eğitimi üzerine yapılan çalışmaların zaman geçtikçe çeşitlendiği ve sayısının arttığı görülmektedir. Bu durum araştırmacılar için güncel yayınları ve sosyal hizmet eğitiminin geldiği noktayı takibini güçleştirmektedir. Araştırmacılar için güncel araştırmalara ulaşmak, etki bakımından önemli görülen yayınları tanımak ve sosyal hizmet eğitiminde trend konuları bilmek önemlidir. Bu çalışmanın amacı sosyal hizmet eğitimi ile ilgili çalışmaların genel çerçevesini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda sosyal hizmet eğitimi üzerine araştırma yapan ve literatürde önde gelen araştırmacılar ve bu araştırmacıların yayınlarını tanıtmak, bu konuda yayın yapan dergileri sunmak, araştırmalarda sıklıkla kullanılan anahtar kelimeleri tanıtmak, ülkelerin üretkenlik durumlarını belirlemek ve konu alanına yönelik güncel eğilimleri tespit etmek için bibliyometrik analiz yapılmıştır. Sosyal hizmet eğitimi literatürü incelendiğinde güncel olarak bu amaçla yapılan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın sosyal hizmet eğitimine ilgi duyan araştırmacılara yol gösterebileceği, uygulayıcılara sosyal hizmet eğitimiyle ilgili takip imkânı verebileceği ve bu yönüyle literatüre önemli bir katkı sunacağına inanılmaktadır.

2. YÖNTEM

Bu araştırma, betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Tarama çalışması, geçmişte ya da hala devam eden bir durumu var olduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma modeli olarak ifade edilmektedir (Karasar, 2020). Bu çalışmada, Web of Science Core Collection veri tabanında “social work education” anahtar kelimesi taratılarak, social work araştırmalarını yayınlayan dergilerde yer alan makalelerin bibliyometrik özellikleri belirlenmiştir. Bibliyometrik analiz, büyük hacimli bilimsel verileri araştırmak ve analiz etmek için kullanılmaktadır (Aria & Cuccurullo, 2017). Bibliyometrik çalışmalar, belirli bir konu alanının evrimsel nüanslarını ortaya çıkarma açısından yeni çalışmalara ışık tutmaktadır (Donthu, Kumar, Mukherjee, Pandey, & Lim, 2021).

Veri tabanı taramasında konu alanına ilişkin olarak kitap, kitap bölümleri, sempozyum bildirileri gibi türler incelemeye dahil edilmemiştir. Amaca yönelik olarak analizler sadece makale çalışmaları üzerinden yapılmıştır. Araştırma kapsamında taranan konu alanına yönelik olarak elde edilen veriler sonucunda, veri tabanındaki ilk makalenin 1980 yılında yayınlanmış

olması sebebiyle başlangıç tarihi olarak 1980 seçilmiştir. 2021 yılına ait veriler ise 8 Kasım 2021 tarihine kadar olan yayınları kapsamaktadır. WoS veri tabanında yer alan Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanları araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu sınırlandırmalar ile beraber araştırmının çalışma materyalini 1874 dergi makalesi oluşturmaktadır.

2.1. Veri Toplam Süreci ve Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında taranan makalelere ilişkin bulguların elde edilmesinde R-Studio programından yararlanılmıştır. R ortamı, bibliyometrik analizler için kullanılan birçok paketi ve resmi deposu olan <https://cran.r-project.org/> üzerinden sağlamaktadır. Araştırmadaki analizlerde, fazla bulguya ve detaylı gösterime sahip bir içeriğinin olmasından dolayı R programından yararlanılmıştır.

WoS veri tabanında “social work education” anahtar kelimesi bağlantısıyla taranmıştır. İlk tarama sonucunda “social work” kategorisinde ilgili anahtar kelimeyle gerçekleştirilen araştırmalar belirlenmiştir. Araştırmının amacı bağlamında zaman olarak 1980-2021 yılları arası ve doküman türü olarak ise makale ile sınırlandırıldığında toplam 1874 doküman türüne ulaşılmıştır. Araştırmının veri dosyası sırasıyla; dışarıya aktar (export), diğer dosya formatları (other file formats), records from (1-500), record content (Full Record and Cited References) seçenekleri seçilerek elde edilmiştir. Çalışmada veri dosyasının “article” sınırlaması sonrası 1874 dokümanı kapsamı, sistemin de 500’e kadar olan çalışmaları indirebilmesi sebebiyle “plain text” seçeneği seçilerek önce 1-500, daha sonra sırasıyla 501-1000, 1001-1500 ve 1501-1874 arasındaki dokümanlar plain text olarak indirilmiş ve tek bir plain text dosyasında birleştirilmiştir. Daha sonra R-Studio programı üzerinden “bibliometrix” paketi indirilip aktif hale getirilmiştir. İndirilen “bibliometrix” paketi çalıştırılmıştır. Ardından R-Studio programı, kendi sağladığı çevrim içi ara yüz olan bir bibliyometri analizi sayfasına yönlendirmiştir. R-Studio, veri tabanından alınan veriler üzerinde kullanıcıya ekstra sınırlama yapma imkânı sunmaktadır. Bu aşamada “article; book”, “article; book chapter” ve “article; proceedings paper” türündeki dokümanlar veri setine dahil edilmemiş olup araştırma, toplamda 1874 dergi makalesi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veri tabanından alınan “plain text” dosyası R Studio’nun yönlendirdiği biblioshiny ara yüzünde data kısmına yüklenerek analizler gerçekleştirilmiştir.

3. BULGULAR

Sosyal hizmet eğitimi konusuna yönelik yapılan bibliyometrik analiz sonucunda 1874 makalenin yayınlandığı belirlenmiştir. Bu makalelerin yıllara göre dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Makale Sayısının Yıllara Göre Dağılımı

Yıl	Makale Sayısı (f)	Yüzde (%)
1980-1985	48	2.5
1986-1991	37	1.9
1992-1997	141	7.5
1998-2003	154	8.2
2004-2009	235	12.5
2010-2015	450	24
2016-2021	809	43.1

Sosyal hizmet eğitimi çalışmalarının 1980 yılında başladığı, sosyal hizmet eğitimi üzerine çalışmaların 2010 sonrası yoğunlaştığı ve bu alanda en fazla 2016-2021 yılları arasında çalışmanın olduğu saptanmıştır. 2004 sonrası yayınlanan çalışmalar toplam yayınların %79.6'sını oluşturmaktadır. Bu durum sosyal hizmet eğitimi üzerine son dönemlerde bir odaklanma olduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal hizmet eğitimi üzerine yayın yapan dergiler ise Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1. En Çok Yayın Yapan Dergiler

Sosyal hizmet eğitimi anahtar kelimesi ile tarama yapılarak bulunan makalelerin 76 farklı dergide yayınlandığı tespit edilmiştir. Sosyal hizmet eğitimi anahtar kelimesine yönelik en çok yayın yapan dergiler, “Journal of Social Work Education”, “British Journal of Social Work” ve “International Social Work” olarak belirlenmiştir. Web of Science veri tabanında taranan dergilerde en çok yayın yapan yazarlar ise Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2. En Çok Yayın Yapan Yazarlar

Sıra/Yazar	Makale Sayısı (f)	Sıra/Yazar	Makale Sayısı (f)
1.Bogo, M	18	11.Crisp, B R	7
2.Hodge, D R	10	12.Davis, A	7
3.Gair, S	9	13.Gray, M	7
4.Thyer, B A	9	14.Hussein, S	7
5.Zuchowski, I	9	15.Rotabi, K S	7
6.Grady, M D	8	16.Beddoe, L	6
7.Holden, G	8	17.Ben-Ari, A	6
8.Nadan, Y	8	18.Gal, J	6
9.Austin, M J	7	19.Grise-Owens, E	6
10.Cleak, H	7	20.Lefevre, M	6

Konu alanına yönelik bireysel ya da işbirlikçi bir şekilde 1874 makalenin yayınlandığı saptanmıştır. Yazar başına düzen makale sayısı oranı 0.547 iken makale başına düşen yazar sayısı ise 1.83 olarak belirlenmiştir. Makale sayısı bakımından en çok makalesi olan yazarlar Bogo, M (f=18), Hodge, D R (f=10), Gair, S (f=9), Thyer, B A (f=9) ve Zuchowski, I (f=9) olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda yazarların makale sayıları, atıf sayıları ve ilk olarak yayınlara başlama tarihleri Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Yazarların Makale Sayısı, Toplam Atıf Sayısı ve Yayına Başlama Tarihleri

Sıra/Yazar	Makale Sayısı	Toplam Atıf Sayısı	Yayına Başlama Yılı
1.Bogo, M	18	590	1992
2.Hodge, D R	10	193	2001
3.Holden, G	8	219	1996
4.Thyer, B A	9	165	1990
5.Gair, S	9	82	2005
6.Ben-Ari, A	6	90	2002
7.Cleak, H	8	87	2006
8.Crisp, B R	7	88	1998
9.Grady, M D	8	84	2009
10.Gray, M	7	112	1998
11.Hussein, S	7	127	2008
12.Lefevre, M	6	71	2007
13.Manthorpe, J	5	107	2008
14.Moriarty, J	6	142	2007
15. Nadan, Y	8	75	2015
16.Nuttman-Shwartz, O	5	79	2012
17.Parrish, D	5	115	2011
18.Zuchowski, I	9	66	2015
19.Ahmet, A	4	63	2013
20.Anastas, J	4	171	2002

İlk 20 içerisinde yer alan Bogo, M, Holden, G, Thyer, B A, Crisp, B R ve Gray, M'nin sosyal hizmet eğitimi konusunda daha kıdemli oldukları görülmektedir. Ancak daha geç yayın sürecine başlamasına rağmen atıf sayıları yüksek olan yazarların olduğu da saptanmıştır. Bu durum belli sürelerle bibliyometrik analizlerin yapılmasının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda toplam atıf sayısından ziyade yayının ortaya çıkmasından ne kadar süre sonra ilginin yoğunlaştığı önemli görülmektedir. Yazar ve dergilerden sonra üniversite bazında bilimsel üretkenlik Şekil 2'de ortaya konulmuştur.

Şekil 2. Konu alanıyla en çok ilgilenen üniversiteler

Sosyal hizmet eğitimine en çok ilgi gösteren üniversiteler incelendiğinde ilk sırada Maryland Üniversitesi, ikinci sırada Michigan Üniversitesi ve üçüncü olarak ise Kuzey Karolina Üniversitesi yer almaktadır. Ülke bazında bilimsel üretkenlik ise Şekil 3'te ortaya konulmuştur. Haritadaki renkler ülkelerdeki araştırmacıların makale sayısını temsil etmektedir. Renk açık maviden koyu maviye doğru gittikçe makale sayısındaki artışı ifade etmektedir. Gri renge sahip ülkelerde ise Web of Science veri tabanında taranan herhangi bir makale yer almamaktadır.

Şekil 3. Ülkelerin Bilimsel Üretkenliği

Haritanın nicel veri kısmı incelendiğinde 1118 makale ile ABD, 164 makale ile Birleşik Krallık ve 125 makale ile Avustralya ilk üç sırada yer almaktadır. ABDnin sosyal hizmet eğitimi üzerine taranan makalelere ciddi anlamda öncülük ettiği saptanmıştır. Afrika’da ise gri renginin yoğunluğu WoS veri tabanında yayınlanan makalelerin oldukça sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. Şekil 4’te ise araştırmacıların ülkeleri ve işbirliği oranları gösterilmektedir.

Şekil 4. Sorumlu Yazarların Ülkeleri ve Makale Sayısı

Sosyal hizmet eğitimi üzerine yapılan 1874 çalışmanın 640’ının tek yazarlı çalışma olduğu saptanmıştır. Bu veriye dayanarak yazarların işbirlikçi çalışmalara eğilimlerinin daha fazla olduğu ifade edilebilir. Şekil 4’te yer alan SCP (Single Country Publications), aynı ülkedeki yapılan yayın sayısını, MCP (Multiple Country Publications) ise birden fazla ülkedeki yazarların ortak yayınlarını ifade etmektedir. Bu durumda ülkeler arası işbirliğine dayalı çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir. SCP ve MCP sayıları ve oranları Tablo 4’te yer almaktadır.

Tablo 4. Sorumlu Yazarların Ülkeleri, Makale Sayısı ve SCP-MCP Oranları

Ülke	Makale	SCP	MCP	MCP Oran
USA	1118	1058	60	0.05
UK	164	147	17	0.10
Australia	125	106	19	0.15
Canada	97	85	12	0.12
Israel	57	47	10	0.17
China	49	41	8	0.16
New Zealand	25	22	3	0.12
Ireland	23	19	4	0.17
India	20	19	1	0.05
South Africa	19	14	5	0.26
Sweden	15	10	5	0.33
Norway	12	9	3	0.25
Italy	10	6	4	0.40
Georgia	8	8	0	0.00
Belgium	6	5	1	0.16
Spain	6	5	1	0.16
Germany	5	5	0	0.00
Greece	5	5	0	0.00
Slovenia	5	4	1	0.20
Chile	4	3	1	0.25

Tablo 4 incelendiğinde toplam 1118 makaleyle ABD (SCP:1058, MCP:60), 164 (SCP:147, MCP:17) makaleyle Birleşik Krallık ve 125 (SCP:106, MCP:19) makaleyle Avustralya'nın ilk üç sırada yer aldığı saptanmıştır. ABD makale sayısında ilk sırada olmasına rağmen MCP oranında en düşük ülkelerden biridir. MCP oranında öncü ülkeler ise İtalya (0.4), İsveç (0.33) ve Güney Afrika (0.26) olarak belirlenmiştir. Yine de MCP oranının tüm ülkelerde az olduğu ifade edilebilir. Gürcistan, Almanya ve Yunanistan'ının ise işbirliğine dayalı çalışmaları olmadığı saptanmıştır. Çalışmaların istatistiksel analizinden sonra içeriğe dayalı bulgular analiz edilmiştir. Şekil 5'te en fazla atıf alan makaleler yer almaktadır.

Şekil 5. En Fazla Atıf Alan 20 Makale

Web of Science’da yer alan çalışmaların odağının yer aldığı yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2020 yılı içerisinde “neuroscience”, “clients religion”, “political participation”, “humility” ve “adults” konu başlıklarının ağırlık kazandığı ve 2021 yılı içerisinde ise “professional identity” kavramının trend konular arasında olduğu görülmektedir. Diğer yıllara ait trend konularda şekilde görülmektedir. Şekildeki noktaların büyüklüğü anahtar kavramın yoğunluğunu gösterirken şeritler ise diğer yıllarda da kavramın kullanıldığını ortaya koymaktadır.

4. SONUÇ

Bu çalışmada uluslararası yayınlara ve atıflara ulaşım sağlayan WoS veri tabanında “social work education” anahtar kavramı kullanılarak tarama yapılmıştır. Makale ve zaman aralığı kısıtlamaları yapılarak toplam 1874 makale üzerinde R-Studio programı kullanılarak bibliyometrik analiz yapılmıştır. Makalelerin yıllara göre dağılımına, bu konuda en çok makale yayımlayan dergilere, en çok yayın yapan yazarlara, ülkelerin bilimsel üretkenliğine, en çok atıf yapılan makalelere, metin madenciliği yöntemlerinden olan kelime bulutu yapısına ve güncel konu başlıklarına ulaşılmıştır.

Araştırma sonuçları incelendiğinde, sosyal hizmet eğitimi çalışmalarının 76 farklı dergide yayınlandığı tespit edilmiştir. Sosyal hizmet eğitimi ile ilgili en çok yayın yapan dergiler, “Journal of Social Work Education”, “British Journal of Social Work” ve “International Social Work” olarak belirlenmiştir. Sosyal hizmet eğitimi ile ilgili en çok makalesi olan yazarlar Bogo, M (f=18), Hodge, D R (f=10), Gair, S (f=9), Thyer, B A (f=9) ve Zuchowski, I (f=9) olarak belirlenmiştir. Üretkenlik açısından 1118 makale ile ABD, 164 makale ile Birleşik Krallık ve 125 makale ile Avustralya ilk üç sırada yer almaktadır. Son yıllarda en fazla ilgi gören konular arasında neuroscience, clients religion, political participation, humility ve adults konularının yer aldığı görülmektedir. Bu araştırma konuları, sosyal hizmet eğitimine yönelik sonraki çalışmalara yön göstermektedir. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un sosyal hizmet eğitim çalışmalarını da önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Çünkü alışagelmış eğitim modelleri ve uygulamaları Covid-19 ile beraber değişmiş ve farklı eğitim modelleri kullanılmıştır.

Bu çalışma doğrultusunda araştırmacılara yönelik öneriler şöyle sıralanmaktadır:

- 1) Araştırmacılar, bu araştırmanın bulgularına göre dergi seçimini yapabilir.
- 2) Bu çalışmada sadece makaleler üzerinden sonuçlara yer verilmiştir. Bibliyometrik araştırma yapmayı planlayan araştırmacılar farklı doküman türleri üzerinden araştırma yapabilir.
- 3) Araştırmacılar, bu bulgular üzerinden güncel çalışmalara ve onların konu alanlarına ulaşabilir.
- 4) Yazarlara yönelik bulgulardan hareketle araştırmacılar, iş birliğine açık yazarlarla iletişime geçebilirler.
- 5) Bu çalışmada WoS veri tabanı kullanılmıştır. Benzer şekilde araştırmacılar, Scopus üzerinden çalışma yapabilir.

KAYNAKÇA

- Acquavita, S. P., Lee, B. R., Levy, M., Holmes, C., Sacco, P., & Harley, D. (2020). Preparing master of social work students for interprofessional practice. *Journal of Evidence-Based Social Work, 17*(5), 611-623. doi:10.1080/26408066.2020.1781730
- Afrouz, R. (2021). Approaching uncertainty in social work education, a lesson from COVID-19 pandemic. *Qualitative Social Work, 20*(1-2), 561-567. doi:10.1177/1473325020981078
- Amadasun, S. (2020). COVID-19 pandemic in Africa: What lessons for social work education and practice? *International Social Work, 64*(2), 246-250. doi:10.1177/0020872820949620
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix : An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics, 11*(4), 959-975. doi:10.1016/j.joi.2017.08.007
- Bay, U., Maghidman, M., Waugh, J., & Shlonsky, A. (2021). Guidelines for using simulation for online teaching and learning of clinical social work practice in the time of COVID. *Clinical Social Work Journal, 49*(2), 128-135. doi:10.1007/s10615-021-00807-x
- Berg-Weger, M., & Morley, J. E. (2020). Loneliness and social isolation in older adults during the Covid-19 pandemic: Implications for gerontological social work. *The Journal of Nutrition, Health & Aging, 24*, 1-3. doi:10.1007/s12603-020-1366-8
- Cabiati, E., & Gómez-Ciriano, E. J. (2021). The dialogue between what we are living and what we are teaching and learning during Covid-19 pandemic: Reflections of two social work educators from Italy and Spain. *Qualitative Social Work, 20*(1-2), 273-283. doi:10.1177/1473325020973292
- Cleak, H., & Zuchowski, I. (2019). Mapping social work field education in the 21st century: A national survey of the Australian context. *The British Journal of Social Work, 50*(2), 427-446. doi:10.1093/bjsw/bcz151
- CSWE. (2015). *Educational policy and accreditation standards*. Alexandria: Council on Social Work Education.
- Davis, A., & Mirick, R. G. (2021). COVID-19 and social work field education: A descriptive study of students' experiences. *Journal of Social Work Education, 57*(1), 120-136. doi:10.1080/10437797.2021.1929621
- Decker-Sparks, J. L., Combs, K. M., & Yu, J. (2019). Social work students' perspective on environmental justice: Gaps and challenges for preparing students. *Journal of Community Practice, 27*(3-4), 476-486. doi:10.1080/10705422.2019.1655124
- Dellavalle, M., & Rocca, V. (2018). Experimenting with professional innovation through practice learning. *European Journal of Social Work, 23*(3), 303-314. doi:10.1080/13691457.2018.1513396
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 133*, 285-296. doi:10.1016/j.jbusres.2021.04.070
- Drechsler, K., Hessenauer, S., & Jaber-Wilson, L. (2019). Engage in diversity and difference in practice competency: Exploring the explicit curriculum and outcome measures of graduate social work programs. *Journal of Social Work Education, 56*(2), 341-353. doi:10.1080/10437797.2019.1656571

- Egonsdotter, G., Bengtsson, S., Israelsson, M., & Borell, K. (2018). Child protection and cultural awareness: Simulation-based learning. *Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 29*(5), 362-376. doi:10.1080/15313204.2018.1493013
- Flynn, S. (2020). Globalisation and social work education in the Republic of Ireland: Towards informed transnational social work for transnational problems such as COVID-19 *International Social Work, 63*(4), 524–537. doi:10.1177/0020872820930804
- Fuld, S. (2019). Demarginalizing intellectual and developmental disabilities in graduate social work education. *Journal of Social Work Education, 56*(3), 508-518. doi:10.1080/10437797.2019.1656584
- Funge, S. P., Crutchfield, R. M., & Jennings, L. K. (2019). The challenge of integrating social justice content into social work education: Making the abstract more concrete. *Journal of Social Work Education, 56*(1), 41-55. doi:10.1080/10437797.2019.1656566
- Gerstenblatt, P. (2021). What COVID-19 has brought us to: Art, activism, and changes in social work education. *Qualitative Social Work, 20*(1-2), 595-603. doi:10.1177/1473325020973440
- Ghazanfareon-Karlsson, S. (2019). Looking for elderly people's needs: teaching critical reflection in Swedish social work education. *Social Work Education, 39*(2), 227-240. doi:10.1080/02615479.2019.1617846
- Goode, R. W., Cowell, M., McMillan, D., Van Deirse, T., & Cooper-Lewter, C. (2020). Preparing social workers to confront social injustice and oppression: Evaluating the role of social work education. *Social Work, 66*(1). doi:10.1093/sw/swaa018
- Greubel, A. D. (2019). Curricular content on women: Gender equity in social work education. *Journal of Social Work Education, 57*(3), 505-518. doi:10.1080/10437797.2019.1671267
- Hanley, J. (2021). 'The best and the brightest': Widening participation and social justice in contemporary english social work education. *European Journal of Social Work, 24*(3), 504-514. doi:10.1080/13691457.2019.1653829
- Harris, E. M., & Boys, S. K. (2021). Legal education for human rights work: Social work practicum students in forensic placements. *Journal of Human Rights and Social Work, 6*(1), 41-48. doi:10.1007/s41134-020-00146-w
- Hitchcock, L. I., Báez, J. C., Sage, M., Marquart, M., Lewis, K., & Smyth, N. J. (2021). Social work educators' opportunities during COVID-19: A roadmap for trauma-informed teaching during crisis. *Journal of Social Work Education, 57*(1), 82-98. doi:10.1080/10437797.2021.1935369
- Howard, M. O., McMillen, C. J., & Pollio, D. E. (2003). Teaching evidence-based practice: Toward a new paradigm for social work education. *Research on Social Work Practice, 13*(2), 234–259. doi:10.1177/1049731502250404
- Ioakimidis, V., & Sookraj, D. (2021). Global standards for social work education and training. *International Social Work, 64*(2), 161-174. doi:10.1177/0020872821989799
- Jewell, J. R., Anthony, B., & Murphy, A. (2019). Utilizing technology in social work education: Development of the technology effectiveness and social connectedness scale. *Journal of Social Work Education, 57*(2), 372-382. doi:10.1080/10437797.2019.1671254

- Kallinikaki, T. (2019). Social work education in uncertain times: Protecting the human rights of migrants. *Journal of Human Rights and Social Work*, 4(1), 28–35. doi:10.1007/s41134-018-0084-1
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler* (35 ed.). Ankara: Nobel.
- Kattari, S. K., Ingarfield, L., Hanna, M., McQueen, J., & Ross, K. (2019). Uncovering issues of ableism in social work education: a disability needs assessment. *Social Work Education*, 39(5), 599-616. doi:10.1080/02615479.2019.1699526
- Kiesel, L. R., & Abdill, L. R. (2019). “Mapping social justice”: Integrating policy practice across the curriculum. *Journal of Social Work Education*, 55(4), 695-709. doi:10.1080/10437797.2018.1491360
- Kim, J., & Sellmaier, C. (2020). Making disability visible in social work education. *Journal of Social Work Education*, 56(3), 496-507. doi:10.1080/10437797.2019.1661899
- Koca-Atabey, M. (2021). Disability and old age: the COVID-19 pandemic in Turkey. *Disability and old age: the COVID-19 pandemic in Turkey*, 36(5), 834–839. doi:10.1080/09687599.2021.1907550
- Kourgiantakis, T., & Lee, E. (2020). Social work practice education and training during the pandemic: Disruptions and discoveries. *International Social Work*, 63(6), 761-765. doi:10.1177/0020872820959706
- Krasniqi, V. (2018). Migration and human rights in kosovo: Perspectives for social work education. *Journal of Human Rights and Social Work*, 4(1), 36-44. doi:10.1007/s41134-018-0073-4
- Laidlaw, K., Cabiati, E., Henriksen, O., & Shore, C. (2020). Preparing students for social work practice in contemporary societies: insights from a transnational research network. *European Journal of Social Work*, 23(6), 980-991. doi:10.1080/13691457.2020.1793108
- Lee, B., Ji, D., & O’Kane, M. (2021). Examining cross-cultural child welfare practice through simulation-based education. *Clinical Social Work Journal*, 49(2), 271-285. doi:10.1007/s10615-020-00783-8
- Lee, K., Dabelko-Schoeny, H., Roush, B., Craighead, S., & Bronson, D. (2019). Technology-enhanced active learning classrooms: New directions for social work education. *Journal of Social Work Education*, 55(2), 294-305. doi:10.1080/10437797.2018.1540322
- Lin, C. H., & Wiley, A. R. (2017). Enhancing the practice of immigrant child welfare social workers in the United States. *International Social Work*, 62(2), 595-611. doi:10.1177/0020872817742697
- Martínez-Herrero, M. I., & Charnley, H. (2018). Human rights and social justice in social work education: A critical realist comparative study of england and spain. *European Journal of Social Work*, 22(2), 225-237. doi:10.1080/13691457.2018.1540407
- McInroy, L. B. (2019). Teaching technology competencies: A social work practice with technology course. *Journal of Social Work Education*, 57(3), 545-556. doi:10.1080/10437797.2019.1671272

- Mishna, F., Sanders, J. E., Sewell, K. M., & Milne, E. (2021). Teaching note-preparing social workers for the digital future of social work practice. *Journal of Social Work Education, 57*(1), 19-26. doi:10.1080/10437797.2021.1912676
- Mois, G., & Fortuna, K. L. (2020). Visioning the future of gerontological digital social work. *Journal of Gerontological Social Work, 63*(5), 412-427. doi:10.1080/01634372.2020.1772436
- Naranjo, N. R. (2020). Environmental issues and social work education. *The British Journal of Social Work, 50*(2), 447-463. doi:10.1093/bjsw/bcz168
- O'Leary, P. J., Young, A., McAuliffe, D., & Wismayanti, Y. (2018). Developing the social work role in the Indonesian child protection system. *International Social Work, 63*(3), 814-828. doi:10.1177/0020872817747028
- Papadopoulos, A. (2019). Integrating the natural environment in social work education: Sustainability and scenario-based learning. *Australian Social Work, 72*(2), 233-241. doi:10.1080/0312407x.2018.154201
- Pecukonis, E. V. (2021). Guidelines for integrating live supervision in simulation-based clinical education: An example for teaching motivational interviewing. *Clinical Social Work Journal, 49*, 151-161. doi:10.1007/s10615-021-00805-z
- Quzack, L. E., Picard, G., Metz, S. M., & Chiarelli-Helminiak, C. M. (2021). A social work education grounded in human rights. *Journal of Human Rights and Social Work, 6*(1), 32-40. doi:10.1007/s41134-020-00159-5
- Roberson, C. J. (2019). Understanding simulation in social work education: A conceptual framework. *Journal of Social Work Education, 56*(3), 576-586. doi:10.1080/10437797.2019.1656587
- Robinson, M. A., Izlar, J., & Oliver, A. (2020). Opportunity beckons: A case for community practice within the classroom. *Journal of Community Practice, 28*(1), 77-87. doi:10.1080/10705422.2020.1716426
- Sethi, B. (2021). Will someone knock on my door? COVID-19 and social work education. *Qualitative Social Work, 20*(1-2), 116-122. doi:10.1177/1473325020981075
- Sewell, K. M. (2019). Examining the place of emotions, affect, and regulation in social work education. *Journal of Social Work Education, 56*(1), 5-16. doi:10.1080/10437797.2019.1627262
- Smith, M. J., Bornheimer, L. A., Li, J., Blajeski, S., Hiltz, B., Fischer, D. J., . . . Rufolo, M. (2020). Computerized clinical training simulations with virtual clients abusing alcohol: Initial feasibility, acceptability, and effectiveness. *Clinical Social Work Journal, 19*, 1-13. doi:10.1007/s10615-020-00779-4
- Szczygiel, P., & Emery-Fertitta, A. (2021). Field placement termination during COVID 19: Lessons on forced termination, parallel process, and shared trauma. *Journal of Social Work Education, 57*(1), 137-148. doi:10.1080/02615479.2021.1978966
- Tower, L. E., Faul, A. C., Chiarelli-Helminiak, C., & Hodge, D. M. (2019). The status of women in social work education: A follow-up study. *Affilia, 34*(3), 346-368. doi:10.1177/0886109919836105

- Yang, F., Maynard, Q. R., Young, S. R., Kenney, J. L., Barber, B., Boltz, L., . . . Zhang, X. (2019). Qualitative research skills acquisition within social work doctoral education using project-based learning. *Qualitative Social Work*, 19(5-6), 864-881. doi:10.1177/1473325019881190
- Younes, M., Goldblatt-Hyatt, E., Witt, H., & Franklin, C. (2021). A call to action: Addressing ambivalence and promoting advocacy for reproductive rights in social work education. *Journal of Social Work Education*, 57(4), 625-635. doi:10.1080/10437797.2021.1895930